

Margherita Lecco
Ente / (Arbre) enté.
Etimologia e memorie legendarie
in un termine della narrativa oitanica

Riassunto: partendo da una rassegna sul termine linguistico *ente / enté* secondo le etimologie offerte dai dizionari etimologici dell'antico francese, l'articolo lo collega alle attestazioni che si leggono in romanzi e *lais* della narrativa medievale in *lingua d'oïl*.

Parole-chiave: *enté, arbre enté, ympe-tree, Lai de Tydorel, Lay* medio-inglese di *Sir Orfeo*

Abstract: starting from a review of the linguistic term *ente / enté* according to the etymologies offered by the Etymological Dictionaries of the Medieval French Language, the article connects it to the attestations that can be read in Romances and *Lais* of Medieval Literature in *langue d'oïl*.

Keywords: *enté, arbre enté; ympe-tree, Lai de Tydorel, Middle-english Lay of Sir Orfeo*

Nei testi della narrativa oitanica, lunga e breve, si incontra talvolta il termine *ente*, usato ora come sostantivo, ora anche come aggettivo accanto alla parole *arbre*, a connotarlo nella dizione di *arbre enté*. Il termine vi appare come d'uso comune, adottato non troppo di frequente, in tali casi tuttavia impiegato entro contesti che si legano ad un tipo di narrazione ben individuata, vale a dire adoperato in testi che sembrano connessi tra loro da alcuni fattori comuni, il primo, e più importante dei quali è un tracciato (un intreccio) narrativo che si rivela costante. Può essere che l'applicazione sia meno casuale di quanto potrebbe apparire, che in effetti termine e testi – almeno in un numero sufficientemente probante di occorrenze – siano tra loro in stretto contatto e che l'uno possa ricevere significato e senso dagli altri.

1. «Arbre greffé»

La ricerca dell'etimo – in dizionari e repertori etimologici – pare rinviare concordemente ad una medesima origine, il tardo latino *IMPUTARE, con il significato di 'innestare'. Così si legge nel *Dictionnaire Etymologique de l'Ancien Français (DÉAF)*, con la ricca citazione di testi antico- e medio-francesi in cui lo si incontra (per es. *Floire et Blancheflor*, v. 371, *Roman de la Rose ou de Guillaume de*

Dole, v. 1288), così come nel *Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW)*¹: dall'uno all'altro, il sostantivo *ente* viene ricondotto al verbo *enter*, dal lat. volgare *IMPUTARE, glossato (*FEW* 4, 611a-613b, spec. 611a-612a) con 'propfen', corrispondente al francese 'greffer', appunto 'innestare'. Concorda con essi anche l'*Anglo-Norman Dictionary (AND)*, alle voci *ente* (sost.) / *enter* (verbo)², che rimanda allo stesso termine tardo latino. Il *FEW* precisa inoltre come, tra le espressioni linguistiche che si possono raccogliere in area francese con questo termine, si indichi un «jeune arbre greffé», peculiarmente uno «scion [pollone] qu'on greffe, un arbre fruitier qu'on a greffé»: *AND* completa il lemma *ente* con «greffe, rejeton, arbre nouvellement greffé», ovvero 'albero da poco tempo innestato'. In tal senso *ente* non indica allora un albero indifferenziato, bensì un albero collegato ad un significato specifico, la pianta 'innestata', che ha subito una qualche sorta di intervento in vista di un miglioramento della produzione fruttifera, tanto da risultarne distinta dalle altre piante³.

Che *ente* / *enté* / *enter* condividano un'area semantica comune, e abbiano come significato primario quello di 'innestare', può del resto essere confermato dall'uso linguistico che in età medievale il termine ricopre nel campo musicale: viene definito *enté* il *motet*⁴ che inserisce un qualche tipo di breve inserzione in una composizione più ampia (ad es. un *invio* che riproduce le sue rime e il suo ultimo verso): almeno a partire dal XIII secolo esso diviene termine di classificazione, e in tal senso si ritrova nelle rubriche dei codici musicali coevi, connesso all'uso di *refrains*, inteso specificamente come «a process of splitting apart *refrains* and then splicing the fragments to larger sections of text and melody»⁵: se ne può vedere, fra altri casi, l'esemplare che si legge a c. 26v del manoscritto Paris, BnF, fr. 146 del *Roman de Fauvel* nella versione ampliata, *Han, diex, ou pourrai je trouver* (Strubel 2012: 464-470), definito esplicitamente con questo nome.

Prima di affermarsi nel campo musicale, tuttavia, il termine passa anche attraverso un impiego letterario. Nella letteratura in *langue d'oïl*, *ente* si trova applicato come sinonimo di *arbre*, come possono testimoniare, fra altri, il *Roman de*

¹ Sia il *DÉAF* sia il *FEW* adducono una lunga serie di voci, applicate a contesti reali e letterari, tutte appartenenti all'epica e al romanzo, di tipo dunque a vario titolo narrativi.

² *AND* inserisce *enter* spiegando che vale «to graft, to set, inset, to implant».

³ Anche Godefroy 3, 251c, in cui non è allegata alcuna ipotesi etimologica, chiosa il termine *ente* (varianti: *ante*, *ente*, *ansie*, *empte*), con «rejeton, arbre nouvellement greffé, branche», e rileva come, ancora all'epoca di redazione del *Dictionnaire*, *ente* sussistesse come «terme d'arboriculture».

⁴ *Motet* ('mottetto') è tipo di composizione musicale a 2 o 3 voci che, dall'*Ars Antiqua* monodica del XII secolo, nell'*Ars Nova* del XIII-XIV passa a forme polifoniche, che ammettono, appunto, sovrapposizioni e integrazioni di voci.

⁵ Butterfield (2002: 227-228); anche Butterfield (2003: 67-101) contiene importanti elementi per l'individuazione del procedimento.

la poire, vv. 1664-1666 o il *Roman du Castelain de Coucy*, vv. 7672-7673⁶, ed anche, prima ancora, il *Tristan* di Bérout, vv. 588-589 (Paradisi 2013):

... en un gardin, soz une ente,
virent l'autrier Yseut la gente

[... in un giardino, sotto un albero, / l'altro giorno videro la nobile Yseut]

Fra i testi letterari, però, alcuni adottano il termine in relazione ad un tracciato narrativo che sembra possedere caratteri determinati. Nel *Lai de Tydorel*, nel *Lai de l'Espine*, redatti tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, ed anche nel *lay* medio-inglese del primo XIV secolo *Sir Orfeo* (che è probabile traduzione di un analogo *lai* oitanico)⁷, sotto un *ente* / *arbre enté* – e un *ympe-tree* che lo restituisce in medio-inglese con diretta terminologia – prende avvio l'avventura di una dama, nobile signora o regina, che si addormenta sotto le sue fronde, e nel sonno si vede raggiunta da un misterioso cavaliere sovrannaturale che vuole strapparla al mondo degli umani e trasportarla nel proprio paese ultraterreno, per farla sua sposa. In *Tydorel* (Tobin 1976: 15-59, vv. 29-31, cfr. anche Lecco 2015: 55-73) si legge:

La roine s'apesanti,
soz une ente qu'elle choisi
desor l'erbe s'estoit couchiee

30

[La regina si senti stanca, / sotto un albero da lei scelto / sull'erba si è coricata]

⁶ In Butterfield (2003: 70-71); Jakemés, *Le Roman du Castelain de Coucy*, nell'ediz. Delbouille (1936): vv. 7672-7673: «... dame gente / sour toutes autres florie ente» [... nobile dama, / su tutte le altre albero fiorito], e vv. 5690-5691: «Car trop grifment en son cuer enté / Le mal d'amors qui est entré» [Ché troppo pesantemente nel suo cuore s'è impiantato / il mal d'amore che vi è entrato], e *Le roman de la poire par Tibaut*, nell'ed. Marchello-Nizia (1984): vv. 1664-1666: «Sa face n'est pale ne tainte / ainz est plus clere et rovelente / que n'est en mai la flor en l'ente» [Il suo viso non è né pallido / né troppo colorato, / ma è anzi più chiaro e rosato / di quanto sia in maggio fiore sull'albero].

⁷ Cfr. Smith (2017: 85ss.), e Laskaya – Salisbury (1995: 15-59), nell'*Introduzione* al *lay*: «Most scholars assume that an Old French source existed at one time. References to a musical *lay of Orpheus* can be found in several Old French texts: the twelfth-century romance, *Floire et Blancheflor*, refers to the 'le lai d'Orphey' (line 855); the *Lai de l'Espine* mentions 'le lai lor sone d'Orphei' (line 18); and the *Vulgate prose Lancelot* indicates the existence of a 'lay d'orfai'» (Laskaya-Salisbury (1995: 15). Ulteriori tracce si trovano in altri testi, come nel *De Nugis Curialium*, che traggono memoria dai testi classici di Ovidio e di Orazio. Una possibile dipendenza del testo medio-inglese da un testo oitanico era stata già stata ipotizzata da Ezio Levi, che ne aveva rilevato tracce nel romanzo dei *Sept Sages* (1155) e in una *Histoire d'Orphée* di Guillaume de Machaut (XIV sec.), cfr. Levi (1918: 86-90).

Nell'*Espine* (vv. 265-268, in Tobin 1974: 255-288) la giovane dama amata dal *damosiaus* il cui amore le è tuttavia proibito (poiché si dà tra i figli di due vedovi che si sono sposati tra loro), viene a trovarsi, in una notte che precede la festività densa di riferimenti magici di San Giovanni (cioè di mezza estate, v. 191), in un verziere, dove si addormenta sotto un'*ente*, v. 237, da cui viene strappata nel sonno per trovarsi al magico *gué de l'Espine*, albero di alto valore magico⁸:

N'i ot pas dormi longement, 265
 mais je ne sai confaitement,
 qui de dessous l'ente fu prise
 e au gué de l'Espine fu mise

[Ma non aveva dormito a lungo, / quando, non so come, / da sotto l'albero venne strappata / e portata al guado del biancospino]

Da oltre il passaggio del *gué* la dama vede venire un cavaliere che sfida il suo amico – che stranamente vi è anch'egli giunto –, dall'apparenza straordinaria (vv. 308-313):

Un regart fist oltre le gué 308
 E voit venir un chevalier
 Lance levee por gerroier,
 Ses armes sont toutes vermilles,
 E del cheval les deus orelles,
 E li autres cors fu tous blans.

(Guardò oltre il guado / E vide giungere un cavaliere, / La lancia in resta per combattere. / Erano tutte vermiglie le armi / E così le orecchie del cavallo, / Che nel resto del corpo era tutto bianco).

Nel *Sir Orfeo*⁹, poema medio-inglese in cui si narra la storia di Orfeo e di Euridice commutandone l'ambientazione dalla Grecia antica all'Inghilterra medievale, si legge di come la regina Heurodis si fosse addormentata sotto un *ympe-tre*, dopo essersi recata *to play bi an orchard side* (ovvero a 'diportarsi in un giardino', v. 66), e avesse sognato che un re, dalla corona *of a precious ston* (v. 151), a capo di una schiera di cavalieri e dame, le avesse imposto di seguirlo nel suo palazzo

⁸ Sul valore magico del biancospino, pianta legata ai rituali del mese di maggio, si vedano in particolare Walter (1989: 95-108), Merceron (2005: 445-465) e Gambino (2012: 19-32).

⁹ Cfr. nota 7. Il *lay* si legge anche nella traduzione italiana a cura di Giaccherini (1994: 15), basata sull'edizione Sisam (1921), dove (come sarà poi per il citato studio di Smith 2017) si rinvia al passo del *De Nugis Curialium* di Walter Map (IV, 8, cfr. Latella 1990) che narra di un cavaliere della Piccola Bretagna che ritrova la moglie da tempo defunta in un gruppo di donne di natura fatata, che riesce a riportare alla vita terrena.

(v. 157), e per questo essa dovesse di nuovo, il giorno dopo, attenderlo sotto l'albero (*here under this ympe-tre* [... qui sotto questo albero], v. 166; *right vnto that ympe-tre*, v. 168) per abitare con lui in eterno: il tradimento del patto avrebbe condotto la regina a subire tortura e smembramento (*totore thine limes al*, v. 170) della propria persona.

Il termine di *ympe-tre* è ripetuto ancora due volte, v. 407 (*slepe vnder an ympe-tre*) e v. 456, quando Orfeo, dopo molti anni passati in volontario esilio, riesce a entrare nel regno sotterraneo del sovrano e con la fascinazione del suo canto ottiene da lui la restituzione di Heurodis, che trova addormentata sotto l'albero anche in questa sede, *that slepeth veder the ympe-tre*.

Nei tre testi, *ente* – e *ympe-tree* – sembrano possedere un valore propiziatario, se non proprio una funzione di propiziazione, dove sono messi in comunicazione un mondo e l'altro, quello terreno della dama, quello ultraterreno del cavaliere, che abita sempre, in modi diversi, al di là dello spazio che ad essa è riservato. Va notato, tra l'altro, come anche in quei testi che presentano un analogo tracciato, pur quando l'albero non venga definito *ente*, la funzione mediatrice risulta la stessa, poiché la sua valenza si presenta intatta. Così avviene in un altro *lai* medio-inglese, *Sir Gowther* (fine XIV sec.), dove l'albero fatato è definito genericamente *tre*, ma il nucleo del racconto si ripete con eguali modalità. Forse così avviene (ma l'ipotesi è opinabile) anche in qualche altro *lai*¹⁰.

Esiste dunque un tipo di nucleo narrativo, di *motivo* narrativo, dove, per riprendere la parole di Ardis Butterfield nello studio ricordato per il legame di *enter* con la terminologia musicale, che pertiene, e che viene ripetuto, con impiego specifico in alcuni testi appartenenti a generi letterari affini: «the grafted tree has a special resonance in romance: when heroines sit under such a tree, a supernatural or mystical event often occurs» (Butterfield 2003: 71). Paradigma che si ripete stabilmente, dove: 1) una donna, mentre dorme sotto un certo albero, 2) incontra, o subisce, un evento straordinario: che è l'apparizione di un cavaliere proveniente da un Oltremondo, 3) il quale la vuole come sposa e (o anche) madre di un suo figlio. Nella raccolta dei testi ricordato si osserva cioè la declinazione di un tipo

¹⁰ Per *Sir Gowther*, cfr. Laskaya-Salisbury (2001: 260-307). Nella nota al v. 70, p. 46, le editrici ricordano come il motivo della conquista feerica, più o meno rielaborato, si trovi anche in altri *lais* oitanici e *lays* medio-inglesi (che sono del resto quasi tutti di derivazione, o contaminazione, da testi oitanici): ad es. *Launfal* vv. 223ss., *Sir Degaré*, v. 70ss., *Guingamor*, vv. 422-95, *Graelent*, vv. 220-79, *Sir Gawain and the Green Knight*, vv. 718-25, cui va aggiunta la parodia che si legge nei *Canterbury Tales* di Chaucer, racconto della *Wife of Bath* (III D, l. 878-880). In *Sir Gowther* si narra di come il Duca d'Austria, che è senza figli, decida di divorziare dalla moglie. Questa, un giorno che si trova in un giardino, sotto un albero, viene avvicinata da un cavaliere che ha assunto le sembianze del marito. Ingannata, ne ha un figlio, che da adulto si distingue per la sua crudeltà. Un giorno, però, si pente e decide di andare a Roma a chiedere perdono al Papa per i suoi peccati. Sul motivo dell'albero che vi si legge, cfr. vv. 67-72, in particolare v. 71: «He lead her down under a tre» [Egli la conquistò mentre era sotto un albero].

di racconto che possiede uno schema stabile e ben caratterizzato. In tal senso esso risulta già isolato dal repertorio dei motivi folklorici di Stith Thompson (*Motif-Index*), come variante del motivo generale F 300, *Marriage or liaison with Fair*, in cui sono compresi i sotto-motivi F 301 *Fairy lover*, F301, 1 *Summoning fair lover*, e dall'*Index de la litterature française arthurienne* di Anita Guerreau-Jalabert, dove copre i motivi F252, 2 *Fair knight*, F 301 *Fairy lover*¹¹.

2. Etimo e racconto

A questo punto, se la storia si ripete con tale costanza, tra varie altre domande relative alla formazione del racconto, ci si potrebbe chiedere a quale tipo di albero si faccia riferimento, vale a dire con quale specie si abbia a che fare, se terrena oppure oltremondana, e se da questo possano scaturire ulteriori informazioni di natura linguistica. Rimandando ad un «arbre fruitier qu'on a greffé», il *FEW* glossa anche specificando come si tratti di un *pommier*, *jeune pommier*, *pommier greffé*, di un *melo*: se dunque si cerca un possibile collegamento con un albero che abbia rilievo nella letteratura medievale, si è portati a riconoscere in esso una pianta che cresce nell'isola di Avalon, regno fatato di Morgana e di Merlino, che potrebbe essere un albero di mele, come si legge nella nota definizione della *Vita Merlini* di Geoffrey de Monmouth: «insula pomorum quae fortunata vocatur», poiché in essa tutto nasce spontaneamente e dall'erba rasata crescono nei boschi i meli (Clarke 1973: ll. 908-912 e Harf-Lancner 1989: 311-313, 326-332).

Un riconoscimento in questa direzione porta a individuare un elemento di nota valenza oltremondana. Sembra però difficile far collimare tale immagine con l'inquietante figura del cavaliere fatato dei *lais* e con la dimensione, ultraterrena ma non pacifica, del suo regno (cfr. vv. 347-428 del *Sir Orfeo*, dove è descritto con cura), sede più di prigionia che di serena eternità. Una spiegazione che potrebbe valere come dotata di maggiore plausibilità si può forse leggere in un altro dei testi presi in esame. Nel *Lai de l'Espine* il luogo dove viene a trovarsi la giovane dama dopo un lungo sonno prende il nome di *gué de l'espine*, indicando il «guado» presso cui l'azione si svolge come segnato dalla presenza di un albero di *biancospino*. La qualità ed il valore magico dell'*aubepine* sono, in molte tradizioni e leggende medievali, in stretto rapporto con la morte e l'Aldilà (cfr. in specie Smith 2017), rintracciabili in storie mitiche e residui folclorici di molte antiche culture, che la letteratura medievale ritiene in numerosi testi: qualità e valore rilevate nel *Tristan* di Béroul (in cui si legge del *Gué Aventureux*, custodito da *une aube*

¹¹ Cfr. Guerreau-Jalabert (1992). Anche altri motivi potrebbero essere computati: come il motivo del *Fairyland* posto sotto un lago: F 212 *Fairyland under water*, frequente nei miti bretoni, che si legge nel *Lai de Tydorel*, il cui cavaliere fatato proviene dalle profondità di un lago.

espine, vv. 1320-1321), che si incontrano con altrettanta chiarezza nelle *Merveilles de Rigomer* (Foerster – Breuer 1908-1915), v. 7040, quando re Artù e la regina Ginevra, in cerca di Lancelot perduto, si ritrovano al magico *Gués de Blance Espine*, e v. 9433, *droit as Gués de Blance Espine*, dove convergono nobili dame, tra le quali compare *Morge la fée*. Identificare l'albero dei *lais* oitanici e del *lay* medio-inglese come *biancospino* potrebbe se non altro godere dell'autorevolezza di qualche attestazione diretta.

Ulteriori possibilità provengono tuttavia da un altro tipo di individuazione, che, se pur non escluda qualche dubbio, possiede un interesse particolare per la relazione che pone con un possibile etimo, tornando per altra via ad affrontare il problema linguistico da cui si è partiti. Per la studiosa inglese Constance Bullock-Davies (1962), il nome dell'albero può essere ricondotto alla parola celtica *nemeton*, con cui si indica, propriamente, una radura all'interno di un bosco. Un bosco però sacro, consacrato al culto di una divinità, parola da cui sarebbero derivati due nomi riconducibili invece all'albero sacro a questa, uno di derivazione romanza, relativo al territorio francese, *nante*, ed uno invece anglo-sassone, *yimpe*, confluiti successivamente l'uno nell'antico francese *ente*, l'altro nel medio-inglese *ympe*. Si avrebbe a che fare, in entrambi i casi, con un nome scaturito da antiche credenze relative alla presenza di un albero come forma simbolica di un oltremondo, una possibile reminiscenza del quale, suggerisce la studiosa¹², si potrebbe rinvenire nel passo del VI Libro dell'*Eneide*, vv. 282-286 (cfr. Horsfall 2013: 20):

In medio ramos, annosaque braccia pandit
 Ulmus opaca, ingens, quam sedem Somnia volgo
 Vana tenere ferunt: foliisque sub omnibus haerent.
 Multaque praeterea variarum monstra ferarum,
 Centauri in foribus stabulant, Scyllaque bifformes

[Al centro distende le sue annose braccia / un olmo oscuro, immenso; si dice che sia sede dei sogni / vani, ognuno ospitato sotto una foglia, / e vi sono inoltre molte figure di diverse fiere, / nelle caverne stanno i Centauri e Scilla dalla duplice forma].

La memoria virgiliana, tanto autorevole e ben nota in età medievale, potrebbe forse risultare più pertinente in merito alla definizione dei cavalieri dei *lais* e al contesto che ad essi si applica, se non altro per il carattere inquietante che viene attribuito alla loro presenza, rammentando anche come il testo dell'*Eneide* si diffonda a riguardo con una descrizione molto più lunga e complessa, che

¹² Anche altri studiosi hanno però avanzato tale ipotesi: cfr. almeno Lasater (1974) e Coolidge (1977).

avrebbe potuto generare riprese, o originare suggestioni, di incidenza anche più significativa.

Va detto, tuttavia, che la questione che concerne i materiali leggendari, la natura dell'albero, ed il connesso processo etimologico, potrebbe essere suffragata con ulteriori ipotesi. Saranno da esaminare almeno ancora due possibilità, che tengono conto soprattutto del testo medio-inglese. Sono tornati sull'argomento leggendario-folclorico, e, per conseguenza, etimologico, due studi, un saggio di Marie-Thèrese Brouland sul *Sir Orfeo* (Brouland 1990) e un articolo di Sharon Rowley (Rowley 2014), che sostengono due tesi in apparenza quasi opposte, in effetti invece sottilmente affini, anche sotto l'aspetto etimologico. In entrambi i casi si parte ancora dal produttivo *nemeton*, fatto però derivare da radici differenti. Brouland ripercorre numerose fonti antiche, di ambito irlandese, collegando, ancora una volta il termine all'ambito celtico, ma affidandosi anche alle testimonianze di autori latini come Lucano, allorché, in *Pharsalia*, Libro I, vv. 450-458, rinvia ai «nemora alta remoti incolitis lucis», *boschi profondi in remote foreste sacre* dove abitano bardi e druidi, e come Cesare, che nel *De bello gallico* VI, 13, fa menzione dei sacri boschi in rapporto al santuario dei Carnuti (stanziati tra gli odierni Senna e Loira)¹³: Brouland chiarisce inoltre come il termine sia da collegare con il greco *nemes* 'bosco', e l'irlandese *neimed* 'santuario', dove, egualmente, indica l'*omphalos*, il 'luogo dove passa l'asse del mondo'. Tale asse, che le età pre-cristiane segnavano con l'erezione di una grande pietra, una stele, venne ad essere progressivamente sostituito, o alternato, con un albero, figurazione sacrale divenuta prioritaria con l'avvento della religione cristiana, quando venne ad essere confuso con le parole bibliche sull'Eden e l'albero che in esso cresce. Il saggio di Rowley parte invece dall'autorità (e dal fascino) di *The Golden Bough* di James G. Frazer (Frazer 1930), riportando lo schema fondante della storia di *Sir Orfeo* – che comprende *sfida, combattimento, sovranità, rapimento* – a quello che governa il mito di *Diana Nemorensis* nel bosco di Nemi¹⁴: mito mantenuto nel tempo dalla conoscenza diretta dell'*Enei-*

¹³ Brouland (1990: 59): «Le détail de l'arbre greffé qui induit au sommeil est aussi bien certainement une allusion au célèbre pommier de l'*Ile d'Emain* dont la musique des branches provoque un sommeil irrésistible, aussi la joie et l'oubli de tous les maux».

¹⁴ Rowley (2014: 2): «Patterns involving challenge, single combat, substitutions, paternity, sovereignty, tree symbolism and *raptus* abound in Middle English Breton lays, including *Sir Orfeo*, *Sir Degaré*, *Lay Le Freine* and others. These conventional motifs have all been indexed and studied individually... Re-examining these in the context of the 'rite of Nemi' may shed new light on some lingering puzzles such as the *ympe-tre*, Heurodis' name and abduction, along with the king's exile and restoration in *Sir Orfeo*, and the forest grove(s), challenges, violence and substitutions in *Sir Degaré*. In these poems, elements of the paradigm repeat and vary in compelling ways, suggesting that this symbolic web of literary and narrative elements was symbolically meaningful and structurally effective for Middle English poets exploring themes of identity, sovereignty, sexuality, and death. The anxiety of the Rex Nemorensis as described by Frazer, along with his transformation

de, ma forse anche di più attraverso i *Commentarii in Vergilii Aeneides libros* di Servio (fine IV sec. d.C.). Nel *lay* medio-inglese il rapimento di Heurodis sotto l'*ympe-tre*, la perdita che Orfeo soffre della sua sovranità, l'esilio nei boschi, la sfida musicale attraverso cui recupera l'una e l'altra, possono essere valutati alla luce della trattazione del mito e dei persistenti culti resi a Diana (particolarmente conservata nelle zone bretoni), tra l'altro restituendo al nome dell'albero un'altra possibile suggestione onomastica, che si proietta sui nomi del *nemeton*, dell'*ympe-tre*, dell'*ente*, da riportare a forme linguistiche congiunte. La traccia mitologica che si rispecchia nel *lay* medio-inglese avvicina, e contamina, lo spazio di Winchester, che è sede del regno di re Orfeo, e quello del cavaliere, e con essi il presente ed il passato, il locale e l'ignoto, due culture, quella medievale e quella che ad essa precede articolandone alcuni nessi da tempi anche molto antichi, estremi che l'albero sacro posto in mezzo allo spazio che è centro del mondo riunisce simbolicamente in se stesso.

L'autorevolezza dell'analisi linguistica come viene proposta dai dizionari che si sono in precedenza allegati porta a non concedere troppa fiducia alla forma celtica *nemeton*: il latino *IMPUTARE, esaminato secondo più approfondite analisi linguistiche, sembra la più affidabile e scientificamente sostenibile. Le ipotesi però che a *nemeton* si collegano, qualunque ne sia il punto di partenza, se da una lingua celtica, o dal latino (e anche greco), contengono un'indicazione interessante. Dai vari comparti culturali deve essere emersa, ad un certo punto e in modo più o meno consapevole, la necessità di riunire le prerogative dell'albero sacro entro un elemento lessicale unitario, che in esso indicasse e riassumesse la compresenza di un potere superiore, sentito come fondamentale ma di essenza sconosciuta e temibile. A questo fine si può pensare che debba, o possa, essere sembrato opportuno affidarsi ad un termine in se stesso estraneo, inteso di per sé a definire una qualità prettamente materiale; come avrebbe potuto mostrare un termine appartenente al campo della natura, di pertinenza anzi agricola, che facesse presente l'esito di una contaminazione del tutto materiale, al fine di produrre una forma di senso nuova perché in grado di riunirne due anche anti-tetiche: una forma, vale a dire, ottenuta da un innesto, una forma *greffée*, in cui convivono due principi differenziati. A definire la mancanza, e a colmarla, poteva prestarsi il termine *ente*, esistente come nome comune, dove indicava formazioni arboree di varia apparenza, che potevano invece essere progressivamente riconosciute come adibite a *significare* la compresenza di due entità culturali, quella del mondo terreno con quella del mondo che era ad esso esterno, posto in una diversa dimensione. In modo forse non del tutto avvertito, non attraverso un

from fugitive slave to King of the Wood – a position in which he remains, paradoxically, both in a position of servitude to the goddess and vulnerable to challengers – reflect tensions that push and pull between the structures of patriarchal societies and the economics of human reproduction».

processo razionale, ma per identificazione quasi istintiva, l'albero "innestato", nella sua duplice appartenenza, avrebbe potuto valere come risultato di un'analoga duplicità: come termine nobile secondo un'accezione simbolica, o che invece conferisse un'autorevolezza che fosse dovuta ad antiche tradizioni e, nel contempo, dotata di una propria valenza morale. *Ente*, dunque, e con esso l'aggettivo *enté*, e, per probabile imitazione, insieme con l'*ympe-tre* medio-inglese, non deve essere identificato come termine specifico (di valore sacrale) presso culture arcaiche, passato in seguito ad un uso come termine generale nel campo agricolo-arboreo, ma, al contrario, come termine che possedeva un valore generale in questo campo, formatosi nel processo di definizione della lingua francese, solo successivamente esteso ad un uso specifico in rapporto ad un racconto che, ancora nel XII-XIII secolo, manteneva memoria di un passato mitico: utilizzabile dunque in un campo letterario, dove poteva anzi sommare qualche tratto ripreso dalle letterature classiche (VI Libro dell'*Eneide* in testa), o anche da qualche residuo di materiali mantenuti nella narrativa folclorica. Che poi, nell'*ente*, così come in *ympe-tree*, si possano riconoscere alberi 'magici', *arbres-fées*, come meli, o, più ancora, *biancospini* (l'indicazione del *Lai de l'espine*, che è esplicita, potrebbe rivelarsi davvero significativa), è fattore secondario, anche se, appunto, sempre in relazione con un fondo di tradizione.

Una parola, dunque, *ente*, che – almeno in alcuni contesti – diviene anch'essa a doppio senso, e si fa caratteristica e identificante.

Riferimenti bibliografici

- AND = Stone, Louise W. – Rothwell, William, *The Anglo-Norman Dictionary*, London, The Modern Humanities Research Association.
- Béroul, *Tristan et Yseut* = Paradisi, Gioia (a cura di), 2013, Béroul, *Tristano e Isotta*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Brouland, Marie-Thérèse, 1990, *Le substrat celtique du lai breton anglais Sir Orfeo*, Paris, Didier Erudition.
- Bullock-Davies, Constance, 1962, *Ympe-tre and Nemeton*, «Notes and Queries», n.s. 9, pp. 6-9.
- Butterfield, Ardis, 2002, *Poetry and Music in Medieval France. From Jean Renart to Guillaume de Machaut*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Butterfield, Ardis, 2003, "Enté": a survey and reassessment of the term in thirteenth-and fourteenth-Century Music and Poetry, «Early Music History» 22, pp. 67-102.
- Geoffrey de Monmouth, *Vita Merlini* = Clarke, Basil (ed.), 1973, Galfridus Monumetensis, *Life of Merlin*, Cardiff, University of Wales Press.
- Horsfall, Nicholas. 2013, *Virgil, Aeneid 6: A Commentary*, Berlin – Boston, De Gruyter.
- Coolidge, Sharon A. 1977, *The Grafted Tree in Literature: A Study in Medieval Iconography and Theology*, Duke University, ProQuest Dissertations.
- DÉAF = Kurt Baldinger, *Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français*, Tübingen – Paris, 1998 <<https://deaf.hadw-bw.de/lemme/enter>>.

- Jakemes, *Le roman du Châtelain de Coucy* = Delbouille, Maurice (éd.), 1936, Jakemes, *Le roman du Châtelain de Coucy et de la Dame de Fayel*, Paris, Société des Anciens Textes Français.
- FEW = Walther von Wartburg, *Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung der galloromanischen Sprachschätze*, Bonn, Klopp 1928-1931 – Basel, Zbinden 1944- (<<https://lecteur-few.atilf.fr/index.php/site/index>>)
- Foerster, Wendelin – Breuer, Hermann, 1908-1915 (ed.), *Les Merveilles de Rigomer von Jehan*, Halle, Niemeyer.
- Frazer, James G. 1930, *The Golden Bough*, New York, Mac Millan.
- Gambino, Francesca, 2012, *Il ramo di biancospino. Breve ricognizione sulla diffusione di un topos letterario*, in Schiavoni, Chiara – Cecchinato, Andrea (a cura di), *Una brigata di voci. Studi offerti a Ivano Paccagnella per i suoi sessantacinque anni*, Padova, CLEUP, pp. 19-32.
- Godefroy, Frédéric, 1881-1902, *Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX^e au XVI^e siècle*, Paris, F. Vieweg.
- Guerreau-Jalabert, Anita, 1992, *Index des motifs narratifs dans les romans arthuriens français en vers (XII-XIII siècles)*, Genève, Droz.
- Harf-Lancner, Laurence, 1989, *Morgana e Melusina. La nascita delle fate nel Medioevo*, Torino, Einaudi.
- Lasater, Alice E., 1974, *Under the Ympe-Tre or: Where the Action in 'Sir Orfeo'*, «Southern Quarterly» 12, pp. 353-363.
- Lais anonymes* = Tobin, Prudence M. O'H. (ed.), 1976, *Les Lais anonymes des XII^e et XIII^e siècles. Édition critique de quelques lais bretons*, Genève, Droz.
- Lais de Guingamor, Tydorel, Tyolet* = Lecco, Margherita, 2015, *Lais di Guingamor, Tydorel, Tyolet*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Laskaya, Anne – Salisbury, Eve (eds.), 1995, *The Middle English Breton Lays*, Kalamazoo, M.I.P.
- Levi, Ezio, 1918, *I lais bretonni e la leggenda di Tristano*, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa.
- Merceron, Jacques, 2005, *Le Miracle et les gués de l'aubépine: signe de salut et seuils de l'aventure dans la matière de France et de Bretagne*, in «De sens rassis». *Essays in Honor of Rupert T. Pickens*, édité by Keith Busby et alii, Amsterdam – New York, Rodopi, pp. 445-465.
- Middle English Breton Lays* cfr. Laskaya – Salisbury (1995).
- Motif-index* = Thompson, Stith, 1955-1958, *Motif-index of Folk-Literature: a Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-books, and Local Legends*, Bloomington, Indiana University Press.
- Roman de Fauvel* = Strubel, Armand (éd.), 2012, *Le Roman de Fauvel*, Paris, Librairie Générale Française.
- Rowley, Sharon, 2014, *Echoes of Nemi? Patterns of Challenge, Sexual Violence and Substitution in 'Sir Orfeo' and 'Sir Degaré'*, «Études Epistémé. Revue de littérature et de civilisation (XVI^e-XVIII^e siècles)», 25, accessible all'indirizzo <<https://journals.openedition.org/episteme/212>>.
- Sir Orfeo* = Sisam, Kenneth, 1921, *Fourteenth Century Verse and Prose*, Oxford, Clarendon Press.
- Sir Orfeo* = Giaccherini, Enrico, *Sir Orfeo*, Parma, Pratiche Editrice, 1994.

- Smith, Joshua Byron, 2017, *Walter Map and the Matter of Britain*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Tibaut, *Roman de la Poire* = Marchello-Nizia, Christiane (éd.), 1984, *Le Roman de la Poire par Tibaut*, Paris, Picard.
- Walter Map, *De Nugis Curialium* = Latella, Fortunata, 1990, *Walter Map, Svaghi di corte*, Parma, Pratiche.
- Walter, Philippe 1989, *L'épine ou l'arbre-fée*, «PRIS-MA» VI (1989), pp. 95-108.

Margherita Lecco
Università di Genova
margherita.lecco@unige.it; marg.lecco@gmail.com